

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИЧИНУ ИЗНОСА ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ПОДШИПНИКИ ВКЛАДЫШЕЙ ЩЕКИ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

Ишмуратов Х.К.

научный руководитель доцент

Тахирова Г.Ш.

*Ассистент, Ташкентский государственный технический университет
имени Ислама Каримова*

№ тел: +998 88 491-57-75 gulru753@mail.ru

Введение: Подшипник скольжения является одним из ответственных элементов двигателя. Выход из строя трибосопряжения ведет к полной остановке двигателя и часто к очень дорогостоящему ремонту. Долговечность вкладышей коленчатого вала определяется режимом смазывания и режимом работы двигателя.

Основными режимами работы двигателя, при которых ведется расчет узлов и систем двигателя, являются режим максимального крутящего момента и режим максимальной мощности.

Основным видом трения в сопряжении «коленчатый вал – вкладыш» является жидкостное трение, то есть смазка постоянно подается под давлением в достаточном количестве для обеспечения тонкой масляной пленки и исключения непосредственного контакта поверхностей. Масляная пленка способствует распределению силы, приложенной к подшипнику, предотвращая, таким образом, локальную концентрацию напряжений. При данном режиме трения износ отсутствует, следовательно, ресурс подшипника может быть бесконечным.

Задачами износа трибосопряжений занимались многие ученые, например, А.С. Пронников утверждал, что для расчета сопряжений необходимо знать закономерности протекания износа во времени [1], При расчетах для большинства случаев можно принять линейную зависимость между временем изнашивания и величиной износа, когда скорость изнашивания

$$\gamma = \frac{\Delta h}{\tau} \text{ const} \quad (1.1)$$

Скорость γ и интенсивность I изнашивания связаны зависимостью:

$$\gamma = \frac{L}{\tau} \cdot I_h = v \cdot I_h, \quad (1.2)$$

где L – путь трения; v – скорость скольжения.

В общем случае, на основании усталостной теории износа, было предложено следующее соотношение, где скорость изнашивания выражена степенной функцией от давления на поверхности трения и скорости скольжения:

$$\gamma = k \cdot p^m \cdot v^n, \quad (1.3)$$

где k – коэффициент, характеризующий износостойкость материалов и условия работы данной пары (смазка, степень изоляции поверхностей от загрязнения и др.); m – показатель степени, принимающий значение

$1 < m < 3$; n – некоторое число, для ряда случаев равное 1. Настоящая методика является расчетно-экспериментальной и призвана определять величину износа (изменение линейных размеров тел) Δh (см. соотношение (1.1)) и форму изношенной поверхности.

Взаимодействия, изменения и разрушения поверхностных слоев однородного тела является идеализированной и не учитывает поликристаллического строения материалов, масштабного фактора, реологии материала, изменения структуры и свойств поверхностных слоев во времени и по глубине от поверхности, роли поверхности сопряженной детали, адгезионного взаимодействия сопряженных поверхностей, адсорбционно-химического взаимодействия поверхностей со средой, образования вторичных структур, наличия абразивных частиц и других механических примесей в эксплуатационной среде, широкий спектр различных силовых воздействий (вибрации, взрывов, ударных нагрузок и. т. д.). В то же время такая идеализация позволяет вскрыть основной механизм разрушения поверхности при трении, в основе которого лежат деформационные процессы, протекающие во фрикционном контакте.

К особенностям пластической деформации поверхностных слоев при трении относятся [1]:

- локализация деформаций тончайших поверхностных слоях,
- высокая плотность энергии, генерируемой в этих слоях,
- физико-химическая, структурная и термическая активность поверхностного слоя при трении

Протекание пластической деформации в поверхностном слое имеет две стадии: на первой стадии наличие большого количества несовершенств облегчает движение дислокаций; на второй стадии взаимодействие дислокации при дальнейшей деформации приводит к их самоторможению и препятствует выходу полос скольжения на поверхность, повышая тем самым напряжение течения.

Вследствие нарушения структуры кристаллической решетки в результате механических термических и химических факторов в материале возникают внутренние напряжения. Наличие в поверхностном слое растягивающих напряжений снижает его износостойкость. Управление остаточными напряжениями осуществляется отпуском, нормализацией и другими методами термообработки.

Действие инородных тел (частиц) в зоне контакта на процессы изнашивания при пластическом деформировании неоднозначно и зависит от размеров и формы частиц, их механических свойств, соотношения твердости частиц и сопряженных поверхностей частицы могут:

- принимать участие в формировании поверхностного слоя (третьего тела), действуя аналогично молям;
- разрушаться и дробиться на более мелкие фрагменты под действием сил;
- шаржировать мягкие поверхности

резать и пластически деформировать поверхности, существенно изменяя характер пластического деформирования поверхностных слоев.

Построение диаграмм износа дает понятие о том, в каком месте вкладыш подшипника скольжения будет иметь максимальный износ, а соответственно в этом же месте будет максимальная вероятность износа. Диаграммы износа вкладыша и вала показаны на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 – Диаграмма износа вала и вкладыша

Как видно из рисунка 1.1 видно максимальный износ щеки вала подшипника лежит в одной и той же части верхнего вкладыша.

Одной из причин масляного голодания подшипников коленчатого вала является нарушение подачи смазки к ним, в результате чего происходит разрушение смазочного слоя, контактирование поверхностей, повышение температуры в сопряжении и, соответственно, плавление материала вкладышей.

К аналогичному результату приводит так же недостаточный зазор в подшипнике, который вызывает резкий рост нагрузок на подшипник и выдавливание смазки из сопряжения.

Вкладыши, работающие в режиме граничного трения, испытывают ускоренный износ и возможное появление задиров на поверхности подшипника.

Вывод: Рассмотрена в статье ходе исследования были изучены сравнения и методики расчета гидромеханических характеристик трибоспоряджений тепловых двигателей. В данной диаграмме заключается в расчете времени его работы на основе расчета его гидромеханических характеристик и построении диаграмм износа.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Трение, изнашивание и смазка: Справочник. / Под ред. И.В. Крагельского, В.В. Алисина. – М.: Машиностроение, 1978. – Т. – 400 с.
2. Журков, С.Н. Временная зависимость прочности твердых тел. / С.Н. Журков, Б.Н. Нарзуллаев // Журнал технической физики. – М.: Машгиз, 1953. – Т. 1677–1689.
3. Черепанов, Д.А. Расчетно-экспериментальная модель изнашивания опор скольжения коленчатых валов поршневых ДВС // Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук.
4. Захаров, С.М., Подшипники коленчатых валов тепловозных дизелей. / С.М. Захаров, А.П. Никитин, Ю.А. Загорянский. – М.: Транспорт, 1981 – 180 с.
5. Захаров, С.М., Гидродинамический и тепловой расчет подшипников коленчатого вала поршневого двигателя / С.М. Захаров, В.Ф.
6. Эрдман // Вестник машиностроения. – М.: Машиностроение, 1978. – X2 5. – С. 24–28.
7. Элементы системы автоматизированного проектирования ДВС: Алгоритмы прикладных программ. / Р.М. Петриченко, С.А. Батулин, Ю.Н. Исаков и др. Под общ.ред. Р.М. Петриченко. – Л.: Машиностроение, 1990. – 328с.
8. Калимуллин, Р.Ф. Научные основы поддержания работоспособности автомобильных двигателей методами трибодиагностики // Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук
9. Collacott, R.A. Mechanical fault diagnosis and condition monitoring. London: Chapman and Hall; 1977.
10. Allianz, Handbook of Loss Prevention. Berlin: Springer; 1978.
11. Трение, износ и смазка (трибология и триботехника) / А.В. Чичинадзе, Э.М. Берлинер, Э.Д. Браун и др.; Под общ.ред. А.В. Чичинадзе. – М.: Машиностроение, 2003. – 576 с
12. Козырев, С. П. Гидроабразивный износ металлов при кавитации. – М.: Машиностроение. 1964. – 139 с.
13. Роберт С. Ювинал, Курт М.М. Основы проектирования узлов машин L.S.Inc - 2017 – с.538-541.
14. Пашковский И.Э., Шестопалов Т.А. Прогностическая модель повышения срока службы подшипниковых опор при применении металлоплакирующих смазочных материалов//МЭСХ. - 2004. — № 6. — С.28-30.
15. Венцель СВ. Смазка и долговечность двигателей внутреннего сгорания. Киев: Техника, 1977. -208 с.
16. Дорохов А.Ф., Абачараев И.М., Абачараев М.М., Шихсаидов Б.П. Конструкторско-технологические разработки по повышению ресурса и экономичности двигателя внутреннего сгорания//Двигателестроение. - 2004. - №1.-С.20-22.
17. Трение, износ и смазка (трибология и триботехника) / А.В. Чичинадзе, Э.М. Берлинер, Э.Д. Браун и др.; Под общ.ред. А.В. Чичинадзе. – М.: Машиностроение, 2003. – 576 с
18. Трение, изнашивание и смазка: Справочник. / Под ред. И.В. Крагельского, В.В. Алисина. – М.: Машиностроение, 1978. – Т. 1. – 400 с.
19. Прокопьев, В.Н. Методы решения уравнений движения в задачах динамики опор коленчатого вала двигателей внутреннего сгорания/ В.Н. Прокопьев, Ю.В. Рождественский, Н.В. Ширококов/ Вестник Уральского межрегионального отделения Российской академии транспорта. – 1999. – №2. – С. 79–82.
20. Румб, В. К. Переход от расчетов прочности к расчету долговечности - задача современного проектирования деталей ДВС / В. К. Румб // Двигателестроение. – 2014. – № 4. – С. 3-9.
21. Ветров, М. К. Разработка метода расчета параметров, характеризующих

- нагруженность подшипников многоопорных коленчатых валов поршневых машин: дис. канд. техн. наук / М.К. Ветров. – Челябинск, 1984. – 201 с.
22. Ochilovich, S. Z., Abduganievich, D. N., Nematovich, S. S., & Sadirovich, S. N. (2021). EFFECT OF FORCES ON AIR CONVEYING DEVICES AND NETWORK ON COTTON SEED QUALITY. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 771-775.
23. Nematovich, S. S., Abduganievich, D. N., & Sadirovich, S. N. (2021). TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF CERAMIC MATERIALS AND ITS VALUE TODAY. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 768-770.
24. Ochilovich, S. Z., Abdug'aniyevich, D. N., Ne'matovich, S. S., & Sadirovich, S. N. M. (2021). Methods Of Kinematic Study of Flat Base Mechanisms. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 3, 208-214.
25. Садир Нематович Шодиев¹, Неъматжон Садирович Шодиев². (2024). ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЗАБИВАЕМОСТИ ТРУБОК РАДИАТОРА НА ТЕПЛОВОЕ СОСТОЯНИЕ ДВИГАТЕЛЯ. *Uz-Conferences*, 1(1), 145–151. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/32>
26. Usarov, Jabbor E; Eshnaev, Nortoji J; Khakimov, Jamshid O; Saidova, Dilobar I; Ikrom Sh Inoyatov; и другие. *NeuroQuantology; Bornova Izmir Том 20, Изд. 16, (2022): 4614 - 4622. DOI:10.48047/NQ.2022.20.16.NQ880468* <https://www.proquest.com/scholarly-journals/social-significance-creating-mechanism/docview/2816741596/se-2>
27. Shodiev, Z. O., Inoyatov, I. S., & Shodiev, N. S. (2020). NATURAL PASTE AND ITS VALUE TODAY. In *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве* (pp. 198-200).
28. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. *Uz-Conferences*, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
29. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G'O'ZANI SUG'ORISH TEXNOLOGIYASI. *Uz-Conferences*, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
30. Fazliyev, Z. S., Shokhimardonova, N. S., Sobirov, F. T., Ravshanov, U. K., & Baratov, S. S. (2014). Technology of the drip irrigation use in gardens and vineyards. *The Way of Science*, 56.
31. Shodiyev Ne'matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. *Uz-Conferences*, 1(1), 945–950. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195>
32. Shodiyev Ne'matjon. (2024). TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA UMUMKASBIY FANLARNI AXBOROT TA'LIM MUHITIDA O'QITISHNING MUHIM YO'NALISHLARI. *Uz-Conferences*, 1(1), 938–944. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/194>
33. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).
34. Фазлиев, Ж.Ш.(2017).Боғларда томчилатиб суғориш технологияси. *Интернаука*,(7-3),71-73.
35. Ikrom, I. (2023). KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO'YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).
36. Shaxrilloevich, I. I. (2023). DIDACTIC CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH. *Academia Repository*, 4(10), 142-145.
37. Fazliyev, J. (2018). Modern irrigation methods for gardens. *Science*, 22, 24-26.
-